

Certifikácia lesného hospodárstva a ekosystémových služieb

www.af4eu.eu

Certifikácia lesného hospodárstva je proces, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľnéobhospodarovanie lesov s prihliadnutím na environmentálne, sociálne a ekonomické kritériá. V Portugalsku sa používajú hlavnými systémami certifikácie lesov Rada pre správu lesov (FSC®) a Program certifikácie lesov (PEFC). Tieto systémy podporujú postupy na zabezpečenie zachovaniabiodiverzity, ochrany pôdy a vodných zdrojov, ako aj na zabezpečenie spravodlivých podmienok pre miestne komunity a pracovníkov. Údaje k januáru 2025 poukazujú na 649 350 hektárov v Portugalsku. Proces certifikácie lesného hospodárstva vznikol v celosvetovom občianskom hnutí, ktoré sa začalo v 90. rokoch minulého storočia, motivované potrebou chrániť tropické pralesy pred postupom drevárskych spoločností a ktoré sa postupne rozšírilo do všetkých svetových lesov. Toto hnutie odráža rastúce environmentálne povedomie spoločnosti, ktorá si cení drevo a iné udržateľneprodukované lesné produkty, čo sa premieta do pridanej ekonomickej hodnoty lesných produktov, a tým do zvýšenia ziskovosti pre výrobcov a/alebo vlastníkov lesov. Certifikácia lesov je dobrovoľnýproces, ktorý zahŕňa niekoľko etáp a môže sa vykonávať individuálne alebo ako skupina. Skupinovácertifikácia lesov je výhodná najmä pre drobných poľnohospodárov, pretože umožňuje zjednotenieviacerých nehnuteľností alebo lesných oblastí pod jeden certifikát, zdieľanie nákladov a zodpovedností a zároveň zabezpečenie súladu s požiadavkami zvoleného certifikačného systému(FSC alebo PEFC). Certifikačné systémy sa vyvinuli tak, aby uznávali ďalšie výhody, ktoré poskytujúlesy, nad rámec výroby tovaru, známeho ako ekosystémové služby. V Portugalsku má FSC systémcertifikácie ekosystémových služieb. Uznáva sa biodiverzita, ako aj sekvestrácia uhlíka a ukladanieekosystémových služieb. Na začiatku roka 2025 bolo 8 z 88 certifikátov ekosystémových služieb naceľom svete portugalských.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία
(2) Baladil – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Πορτογαλία
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.